

O DESENVOLVIMENTO DA SEGUNDA SEMANA NA EMBRIOLOGIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 12/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10966502

André Luís Gonçalves Montillo; Mayara Gomes Miranda; Carolina Gomes Miranda; Ingrid Gonçalves Siqueira Brown; Rafaela Barbosa de Lima; Fábio Roberta Dantas Cosme; Thiago Palmieri Lima; Julio Cesar de Soares Nogueira; Mila Elizabeth Garcia Salvatierra; Thuane Mesquita Bossan

RESUMO

Introdução: A segunda semana no desenvolvimento embrionário é um período de incrível dinamismo e complexidade, marcado por eventos cruciais que estabelecem as bases para a formação do organismo humano. Esta pesquisa mergulha nas nuances desse estágio fundamental, revelando os intrincados processos celulares e moleculares que caracterizam a segunda semana na embriologia. Desde a formação do disco embrionário até a diferenciação das camadas germinativas, cada passo desse fascinante processo é explorado, proporcionando uma compreensão aprofundada do início da vida. **Objetivo:** Entender o desenvolvimento da segunda semana na embriologia. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. **Resultados:** A segunda semana no desenvolvimento embrionário refere-se a um estágio

específico no processo de formação de um embrião humano. **Conclusão:** Cada evento, desde a formação do disco bilaminar até os primeiros passos da gastrulação, representa uma etapa crucial na coreografia da criação.

Palavras chaves: Embriologia; Segunda semana; Medicina; Embrião; Desenvolvimento.

ABSTRACT

Introduction: The second week in embryonic development is a period of incredible dynamism and complexity, marked by crucial events that lay the foundations for the formation of the human organism. This research delves into the nuances of this fundamental stage, revealing the intricate cellular and molecular processes that characterize the second week in embryology. From the formation of the embryonic disc to the differentiation of the germ layers, each step of this fascinating process is explored, providing an in-depth understanding of the beginning of life.

Objective: Understand the development of the second week in embryology. **Methodology:** This is an integrative review of the literature.

Results: The second week in embryonic development refers to a specific stage in the formation process of a human embryo. **Conclusion:** Each event, from the formation of the bilaminar disc to the first steps of gastrulation, represents a crucial step in the choreography of creation.

Keywords: Embryology; Second week; Medicine; Embryo; Development.

1) INTRODUÇÃO

A segunda semana do desenvolvimento embrionário é um período de grande importância na formação do embrião humano. Durante essa fase, uma série de eventos cruciais ocorrem, contribuindo para a organização inicial dos tecidos e estruturas que darão origem aos órgãos e sistemas do corpo humano. (ALPAR;2024)

Neste estágio inicial, o embrião ainda é uma massa de células pluripotentes, ou seja, células que têm o potencial de se diferenciar em diversos tipos celulares diferentes. A segunda semana é marcada por um processo chamado gastrulação, que é fundamental para a formação das três camadas germinativas primárias: endoderma, mesoderma e ectoderma. Essas camadas germinativas são responsáveis por dar origem a todos os tecidos e órgãos do corpo humano. (UFF;2024)

Durante a segunda semana, o embrião passa por um processo de implantação no endométrio do útero. Isso envolve a adesão do embrião à parede uterina e a invasão das células trofoblásticas, que formarão a placenta. Essa implantação é crucial para o fornecimento de nutrientes e oxigênio ao embrião em desenvolvimento. (UFF;2024)

Além disso, durante a segunda semana, o embrião passa por uma série de transformações estruturais importantes. Uma delas é a formação do disco embrionário bilaminar, composto pelo epiblasto e pelo hipoblasto. O epiblasto dará origem ao embrião em si, enquanto o hipoblasto desempenha um papel crucial na formação da membrana exocelômica, que é essencial para a nutrição do embrião durante os estágios iniciais do desenvolvimento. (UFF;2024)

Durante a segunda semana, também ocorre a formação da cavidade amniótica, que envolve a criação de uma cavidade cheia de fluido dentro do embrião. Essa cavidade desempenha um papel importante na proteção e no suporte ao desenvolvimento do embrião, além de contribuir para a formação do saco amniótico, que será responsável por proteger o feto durante a gestação. (UFF;2024)

Outro evento significativo que ocorre durante a segunda semana é a diferenciação das células trofoblásticas em duas camadas distintas: o citotrofoblasto, que forma a membrana externa do blastocisto, e o sinciciotrofoblasto, que é responsável pela invasão do endométrio e pela

formação das vilosidades coriônicas, estruturas importantes na formação da placenta. (UFF;2024)

Em resumo, a segunda semana do desenvolvimento embrionário é um período crucial de transformações e eventos que estabelecem as bases para a formação do corpo humano. A gastrulação, implantação, formação do disco embrionário bilaminar, desenvolvimento da cavidade amniótica e diferenciação das células trofoblásticas são apenas algumas das etapas fundamentais que ocorrem durante esse período emocionante e complexo. (UFF;2024)

1.1) OBJETIVO

Entender o desenvolvimento da segunda semana na embriologia.

2) METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “embriologia” e “segunda semana”, utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”.

Os critérios de inclusão foram os artigos em texto completo, idioma português, publicados entre os anos de 2019 e 2024 e que abordassem a temática do estudo. Já os critérios de exclusão foram os artigos de revisão, fora da temática, em outro idioma e que não respondiam o objetivo da pesquisa. A pesquisa foi realizada em Março/2024.

3) RESULTADOS

Ao iniciar a pesquisa, foram identificados 41 estudos, sendo utilizado apenas 5 como base para a construção deste artigo.

A segunda semana no desenvolvimento embrionário refere-se a um estágio específico no processo de formação de um embrião humano. Este período ocorre aproximadamente entre o oitavo e o décimo terceiro dia após a fertilização. Durante esse tempo, o embrião em desenvolvimento passa por eventos críticos que estabelecem as bases para a formação dos principais tecidos e órgãos.

Alguns dos principais eventos da segunda semana incluem: **Formação do Disco Bilaminar:** O blastocisto, uma estrutura esférica formada após a fertilização, passa por uma transformação que resulta na formação do disco embrionário bilaminar. Este disco consiste em duas camadas principais: o epiblasto, que dará origem aos três germes embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma), e o hipoblasto, que desempenha um papel importante na formação do saco vitelino.

Trofoblasto e Implantação: O trofoblasto, uma camada de células no blastocisto, é vital para a implantação bem-sucedida do embrião no revestimento uterino (endométrio). Esse processo é essencial para a continuidade da gravidez, permitindo que o embrião se conecte ao suprimento sanguíneo materno.

Formação da Cavidade Amniótica: Durante a segunda semana, a cavidade amniótica começa a se formar no embrião. Essa cavidade será preenchida pelo líquido amniótico, proporcionando um ambiente protetor para o embrião em desenvolvimento.

Início da Gastrulação: O processo de gastrulação, que começa no final da segunda semana e se estende para a terceira semana, é fundamental para a formação dos três folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos são as camadas precursoras dos diferentes tecidos e órgãos do corpo humano.

A compreensão detalhada da segunda semana é essencial para os cientistas, médicos e pesquisadores na área de embriologia, pois fornece insights cruciais sobre o desenvolvimento inicial do embrião e contribui

para avanços na medicina reprodutiva, genética e pesquisa em células-tronco.

4) CONCLUSÃO

A segunda semana do desenvolvimento embrionário é um período de grande importância e complexidade, durante o qual ocorrem uma série de eventos cruciais para a formação do embrião humano. Ao longo desses dias iniciais, o embrião passa por uma metamorfose impressionante, transformando-se de um blastocisto inicial em um disco bilaminar que servirá como base para a formação dos tecidos e órgãos do corpo humano.

A implantação no endométrio, a formação do disco bilaminar, a criação das cavidades amniótica e do saco vitelino, bem como a diferenciação das células trofoblásticas são apenas alguns dos eventos significativos que ocorrem durante essa fase. Cada um desses processos é crucial para estabelecer as bases para o crescimento e desenvolvimento contínuo do embrião.

É durante a segunda semana que muitos dos sistemas de suporte essenciais para o embrião em desenvolvimento começam a ser estabelecidos, incluindo a placenta, que desempenhará um papel vital na nutrição e no fornecimento de oxigênio ao feto em crescimento.

À medida que a segunda semana chega ao fim, o embrião está se preparando para entrar em uma nova fase de desenvolvimento, durante a qual continuará a se diferenciar e a se organizar em estruturas cada vez mais complexas. Essa jornada incrível, que começa com a fusão de um óvulo e um espermatozoide, é apenas o começo de uma incrível história de desenvolvimento humano que irá moldar a formação de cada indivíduo.

Assim, a segunda semana do desenvolvimento embrionário representa um momento crítico e emocionante, no qual os alicerces do corpo

humano estão sendo estabelecidos, preparando o caminho para o crescimento e a formação contínuos do embrião até o nascimento.

5) REFERÊNCIAS

ALPAR, A. (2024). Az anatómia, szövet- és fejlődéstan oktatásának jelene és jövője az orvosképzésben [Presença e futuro do ensino de anatomia, histologia e embriologia no currículo médico]. **Orvosi Hetilap**, 165 (9), 323-331. <https://doi.org/10.1556/650.2024.33004>; Acesso em: 11/03/2024.

GOMES, LG et al.. Método não invasivo para avaliação da movimentação embrionária de Caiman yacare (Daudin, 1802). **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 6, pág. 2107–2110, nov. 2019; Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-4162-11260>; Acesso em: 11/03/2024.

SBRH; **Sociedade Brasileira de Reprodução Humana**; 2024; Disponível em: <https://sbrh.org.br/artigos-cientificos-comentados/>; Acesso em: 11/03/2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; CAP. 3 – 2ª SEMANA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO; Disponível em: <https://embrionhands.uff.br/2019/09/04/2a-semana/>; Acesso em: 11/03/2024.

YAHIRO, D. S. et al.. Criação de Modelos Embrionológicos Cardíacos para Impressão 3D para Ensino de Anatomia e Embriologia. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 120, n. 4, p. e20220632, 2023; Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20220632>; Acesso em: 11/03/2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente. Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil